

பெருங்காப்பியம், புராணம், இதிகாசங்களில் பெண்கள்

முனைவர். ஜெயிமா ஜெபசெவ்வி

பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை

கொடைக்கானல் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி, கொடைக்கானல்

முன்னுரை

அனைத்துலக மகளிர் ஆண்டு முடிந்து நாள் பல ஆகவில்லை. மகளிர் கொண்டாட்டங்களை நாம் மறந்துவிடவில்லை, மகளிரிடையே தோன்றியுள்ள புத்துணர்ச்சி, ஆர்வம், மன எழுச்சி எல்லாம் நம் மனத்தைக் கவர்ந்துள்ளன. எதிலும் சம உரிமை என்பது எல்லாவற்றிலும் சம பங்கு என்பது இன்று மங்கையரின் எழுச்சி முழுக்கமாய் விளங்குகிறது. இத்தகையதொரு சூழ்நிலையில் நண்பர் வட்டம் இலக்கியத்தில் மகளிர் என்னும் தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடத்துகிறது. 'இலக்கியத்தில் பெண்கள்' என்பதனை எத்தனையோ கோணங்களிலிருந்து பார்க்கக்கூடும். பெண்களைப் பாத்திரப் படைப்பாக பண்பின் உறைவிடமாக, கற்புக்கரசியாக, கவிஞனுக்கு இருப்பிடமாக, உவமை உவமேயமாக, உருவகப் பொருளாக இப்படி எத்தனையோ வகையில் மங்கையர் மாண்பினைப் பார்த்துப் பாராட்டியிருக்கிறோம். இன்றைய நங்கையர் இவற்றை எல்லாம் கேட்டு மனநிறைவு கெள்ளப்போவதில்லை. வருணனைக்கு இலக்காகும் வண்ணமிகு உருவமாகவோ, கொலுவிலே வீற்றிருக்கும் கோலப் பொம்மையாகவோ அமைந்திருக்க இன்றைய பெண் விரும்பவில்லை. இவை எல்லாம் பெண்ணுக்குப் புகழ் பயக்குமா? என்று கேட்கிறாள். விழித்தெழுந்தோம், வினையாற்றும் திறன் வாய்ந்த எங்களுக்குத் தொழில்புரியும் சிறப்பைத் தருக என்று பெண்கள் துடித்தெழுகின்றனர். இத்தகையதொரு சூழ்நிலையிலே எனக்குத் தரப்பட்ட தலைப்பில் பெருங்காப்பியம், இதிகாசம், புராணங்களில் பெண்கள் என்பதில் பெண்கள் இயங்கும் ஆற்றலாக ஏன் இயக்கும் சக்தியாக விளங்குவதைப் பார்க்க விரும்புகின்றேன். இந்தப் பெண்கள் இலக்கியங்களிலே எத்தகைய இயக்கிகளாக சக்திகளாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன்.

ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்

ஐம்பெருங்காப்பியங்களிலே காலத்தால் முற்பட்டவை சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையுமாகும். இவை ஒரே காலத்தில் தோன்றியவை தமிழகத்தையே கதை நிகழ்களனாகக் கொண்டவையுங் கூட.

கதை மாந்தரும் தமிழகத்தினராக அமைந்திருப்பது இக்காவியங்களின் தனிச்சிறப்பாகும். மற்றக் காவியங்களிலே மங்கையர்க்குத் தரப்படாத தலைமைப் பண்பு இக்காவியங்களிலே தரப்பட்டுள்ளன. மகளிர் குறித்துச் சங்க காலம் கொண்டிருந்த தனித் தமிழ் மரபுகளைப் பெற்று விளங்குதல் இக்காவியங்களின் மற்றுமொரு மாண்பாகும்.

மங்கையர் பற்றிச் சங்க காலத் தமிழர் கொண்டிருந்த ஏற்ற மிகு கருத்தினை உங்கள் முன் வைத்தல் இன்றியமையாததாகிறது. பன்னிரு வயது நிரம்பிய இளநங்கை அந்தத் தலைமகள் பதினாறு வயது நிரம்பியவன் அந்த இளந் தலைவன். இந்த இளங்காதலர்க்கு இருக்க வேண்டியவைகளாகப் பத்துக் குணங்களைத் தொல்காப்பியர் வரையறை செய்துள்ளார். பிறப்பில், குடிமைப் பண்பில், ஆண்மையில், மற்றும் வயது, உருவத் தோன்றம், அன்பு, நிறை, அருள், அறிவுணர்வு, திரு ஆகியவற்றில் தலைவனைப் போலவே தலைவியும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதே அவ்வரையறையாகும். ஆயினும் இடைக் காலத்தில் வேத விதி தமிழகத்தில் செல்வாக்குப் பெற்று விட்டது. பிறந்த பெண் 'முதலில் தந்தைக்கு அடிமை. பின் கணவனுக்கு அடிமை, அதன் பிறகு மகனுக்கு அடிமை' என்னும் சாத்திரக் கொள்கை தமிழகத்தில் சட்டமாகியது. வாழ்க்கை சிறப்பதற்கு ஆடவனுக்குச் சரி நிகராகப் பெண் விளங்குதல் வேண்டும் என்ற தமிழ்க் கொள்கை சாயத் தொடங்கியது. ஆயினும் இக்கொள்கைச் சரிவு சிலப்பதிகாரத்தையும் மணிமேகலையையும் அதிகமாகப் பாதிக்கவில்லை என்பதை அறிகிறோம்.

கண்ணகி

காவியத் தலைவியான கண்ணகி மாநாய்கன் என்ற வணிகன் மகள். திருமகள் போன்ற கற்பு வாய்ந்தவள். அவள் கோவலனை

மணக்கிறாள். மறைச் சடங்குகளோடு தான் திருமணம் நடைபெறுகிறது. இல்லற வாழ்வும் இனிதே நடைபெறுகிறது. கோவலன் மாதவியிடம் மயக்குற்று வாழவே, அவள் வாழ்வில் துயரம் புகுகிறது. கண்ணகி மங்கல அணியன்றி மற்றெதுவும் அணியாது வறிதே வாழ்கிறாள். புண்ணியத்துறையில் நீராடினால் பிரிந்த கணவனைப் பெறலாம் என்று தோழி தேவந்தி கூறியபோது, அது தன் கற்பிற்குப் பெருமை பயவாது என்று மறுத்துவிடுகிறாள். கோவலன் கானல் வரிப்பாடல் காரணமாக மனம் முறிந்து மாதவியின் உறவை அறவே முறித்துக் கொண்டு திரும்புகிறான். மாதவி மயக்கத்தால் மிக்க பொருள் இழந்து வறுமைவாய்ப்பட்டுள்ளதை எண்ணிக் கோவலன் நாணுகிறான். வழக்கமான வறுமைப் பாட்டையே பாடுகிறான் என்றெண்ணிக் கண்ணகி, என் காற்சிலம்புகள் உள்ளன, கொள்ளுங்கள் என்கிறாள். புகார்க் காண்டத்தில் (இது வரை) கண்ணகி இயங்குபவளாகவோ, இயக்குபவளாகவோ காவியத்தில் காட்டப்படவில்லை. இடைக்காலக் கற்புக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுப் போலவே காட்டப்படுகிறாள். கணவன் அயல் மாதரை நாடினால் சங்க காலத்துப் பெண் ஊடினாள், வீட்டிற்குள் நுழையாதே என்று அதட்டினாள். மாதவி வீட்டிற்குச் செல்கிறாயே என்று கண்ணகி கேட்கவில்லை. மாறாக மாதவிக்குத் தர பொருள் இல்லையா? என் காற்சிலம்பைத் தருகிறேன், கொள்ளுங்கள் என்று கோவலனைத் தேற்றுகிறார். அவள் பிறந்ததும் வளர்ந்ததும் புகார் நகர், வாழ்க்கைப்பட்டதும் அந்நகரிலேயே, அன்றைய சமுதாயத்தின் வலிதான மரபுகளைத் தழுவி வாழும் கண்ணகியையே நாம் காணுகிறோம். கற்பினுக்கோர் காரிகை என்னும் புகழை அவளுக்குச் சூட்டி மகிழ்கிறோம்.

கோவலன்

கோவலன் புதுவாழ்வு அமைக்க எண்ணி மதுரைக்குப் புறப்படுகிறான். உடன் வருக என்றதும் கண்ணகியும் கூடவே செல்கிறாள். கவுந்தியடிகளின் துணை கிடைக்கிறது. வழியில் ஒரு காழகனும் பரத்தையும் கோவலன் கண்ணகியைக் கேலி செய்யக் கொதிப்படைந்த கவுந்தியடிகள் அவர்களை நரிகளாகும் படி சபிக்கிறார். நெறியின் நீங்கியோர் நீரல கூறிலும் அறியாமையென்றறியல் வேண்டும் என்று வேண்டும் போது கண்ணகியின் அருள் பண்பு புலப்படுகிறது. துறந்த கவுந்தியடிகளினும் குடும்பக் கண்ணகி உயர்ந்துவிடுகிறாள். இப்பண்பைப் பாராட்டுவது போலவே தெய்வம் ஏறிய சாலினி கண்ணகியை தென் தமிழ் நாடு செய்த தவக்கொழுந்து உலகிற் சிறந்த ஒரு மாமணி என்று பாராட்டுகிறாள்.

இப்பொழுது கண்ணகி மதுரை ஆயர் சேரியில் தங்கியிருக்கிறாள். முற்றிலும் மாறான சூழ்நிலை அது, அவள் தன் கையால் சமைக்கிறாள் கணவனுக்கு உணவு பரிமாறுகிறாள். அவள் இயங்குவது மட்டுமல்லாமல் இயக்கவும் தொடங்குகிறாள். போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் என்று கணவனிடம் கூறுகிறாள். இதனைப் புகாரில் இருந்தபோது சொல்லாதது ஏன்? அங்கே அவளை அடங்கியிருக்கச் செய்தது எது? குலமரபும் கட்டுப்பாடும் தடையாக இருந்தனவோ, முந்நாறு மைலுக்கு அப்பால் வந்த பின்னரே உரிமைக் குரலை எழுப்ப முடிந்ததோ? காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் மாமன் மாமியார் பார்க்க வந்த போது தன் துயரத்தை எல்லாம் நெஞ்சத் தடக்கி பொய்யான சிரிப்பைத் தானே காட்ட முடிந்தது. அவளே அதனை வாயல் முறுவல் உண்மையல்லாத சிரிப்பு என்று கூறுகிறாள். உள்ளத்தில் பொங்கி எழும் எண்ணங்களை எல்லாம் அடக்கிப் பொய்யான வாழ்வு தானே புகாரில் வாழ்ந்தால் இப்போது கண்ணகி உரிமை உணர்ந்த பெண்ணாக இயங்கும் நங்கையாக இயக்கும் சக்தியாக மாறிவிட்டாள்.

மாறி வருவேன் என்று கோவலன் சிலம்பு கொண்டு சென்றான். சிலம்பை மாற்றி வருவான்: தங்கள் வாழ்வு பொருள் உடைய வாழ்வாக உயிரோட்டம் உடைய வாழ்வாக உணர்ச்சி உடைய உரிமை வாழ்வாக மாறும் என்று தான் கண்ணகி கற்பனை செய்திருப்பாள்: ஆனால் எதிர்பாராத மாற்றம் நேர்ந்து விடுகிறது. கோவலன் கள்வன் எனக் குற்றம் சாட்டப்பெற்றுக் கொலையுண்டான் என்ற செய்த அவள் காதில் விழுகிறது. இப்பொழுது கண்ணகி மாறிவிட்டாள். இனி அவள் பொறுமையே உருவமாய்த் திகழ்ந்த புகார்க் கண்ணகி அல்லள்: வழியில் வம்பப் பரத்தர்களுக்கு இரங்கிய அருட் கண்ணகியுமல்லள். அவள் ஓர் இயக்கியாக, சக்தியாக மாறிவிட்டாள். வழக்குரைக்கும் மதி மடந்தையாக தீமையை அழிக்கும் வீராங்கனையாக பழிபோக்கும் பராசக்தியாக மாறிவிட்டாள். மதுரைக்காண்டத்தின் மையமாகிவிட்டாள். மதுரைக்காண்டத்து நிகழ்ச்சிகள் அவளையே சுற்றி சுழலத் தொடங்கிவிட்டன.

மதுரைக்காண்டம் அவளை மையமாகக் கொண்டு சுழன்றது என்றால், அவள் வஞ்சி க்காண்டமெங்கும் ஊடுருவி நிற்கிறாள். தெய்வ நங்கையாகிறாள். மலைக் குறவர் காண விண்ணகம் சென்றாள். அவள் கதை கேட்ட சேரன் அவளுக்குச் சிலை செய்யக் கல் தேர்ந்தான்: அவன் இமயம் சென்று கல் எடுத்தான்: அதனைக் கங்கையில் நீர்ப்படைச் செய்தான்: வஞ்சியில் சிலை நிறுவி வாழ்த்தினான்: கண்ணகி தெய்வமாகி வரந்தந்தாள். வஞ்சி காண்டமே அவளை மையமாகக் கொண்டு உள்ளது.

கண்ணகி வெறும் வருணனைப் பொருளாக இல்லாமல் வினையாற்றும் வீராங்கனையாகத் திகழ்ந்தாள். கண்ணகி கற்பு, கவிஞன் தந்தை கற்பனையாக இல்லை. கவிஞன் அளித்த வருணனை அல்லது பிச்சையாகவும் இல்லை, கண்ணகி அதற்கு அக்கற்பிற்கு உரியவளாக தன் செயலாற்றலால் அதனைப்

பெற்றவளாகிவிட்டாள். இளங்கோ அவளைக் கற்புக் கொலுவிலே வைக்கப்பட்ட அலங்காரப் பொம்மையாகப் படைக்கவில்லை. அவளைச் செயலாளியாக செயலாளும் ஆண்மை நங்கையாக, வீராங்கனையாக, நடுகல்லாம் சிலைக்குரிய வீர சக்தியாகவே படைத்துள்ளார்.

மாதவி

கண்ணகிக்கு அடுத்த படியாகக் காப்பியத்தில் இடம்பெறும் பெண் பாத்திரம் மாதவி ஆவள். அவள் செல்லும் நெறி அறிவு நெறி, அவள் இயக்கமெல்லாம் அறிவின் இயக்கமாகவே உள்து. அவள் ஏழாம் ஆண்டிலேயே நாட்டியக்கலை பயிலத் தொடங்குகிறாள். ஆடலாசிரியன், இசையாசிரியன், இயல் தமிழ்ப்புலவன், தண்ணுமையாசிரியன், குழலாசிரியன், யாழ்ப்புலவன், இப்படிப்பற்பல கலை வல்லுநர் பயிற்ற மாதவி கலைகளைக் கற்றுத் தேர்ந்த கலைமகள் ஆகிறாள். மன்னன் முன் அரங்கேறி ஆடிப் பரிசு பெறுகிறாள். அப்பரிசால் கலைஞனும் காதலனை கோவலனைப் பெறுகிறாள் ஐந்து ஆண்டுகளில் அவள் கற்றுப் பெற்ற கலையறிவையும் வெற்றியையும் கண்டு வியக்கிறோம். கோவலனோடு இன்பவாழ்வு நடத்துகிறாள். அவ்வாழ்வும் நிறைவான வாழ்க்கையாகவே தோன்றுகிறது. கடலாடு காதையில் அவள் ஆடலைக் காணக் கலை வல்ல விஞ்சையனே வருகிறான். அவன் தன் காதலிக்கு மாதவியைக் காட்டி மாதவி மரபிலே வந்த மாதவி இவள் எனப் பாராட்டுகிறான். விண்ணவரும் வந்து கண்டு மகிழுமாறு திசையெல்லாம் புகழ் பரவிய ஆடலழகியாகத் திகழ்கிறாள்.

கானல்வரிப் பாடல் மாதவியின் கலைத்திறனை யாழிசைப் புலமையைப் புலப்படுத்துவதோடு அவளது உரிமை உணர்வையும் வெளிப்படுத்துகிறது. மற்றொரு பெண் மீது காதல் கொண்டவன் போல் கோவலன் பாடினான். அது கற்பனையாகவே

இருக்கட்டுமே! அவனுக்கு மட்டுந்தானா அந்த உரிமை? தனக்கும் அவ்வுரிமை உண்டன்றே? தானும் மற்றொருவன் மீது காதல் கொண்டது போன்ற குறிப்புத் தோன்றப் பாடிவிடுகிறாள். உரிமை கொண்டாடிய தன் பயன் என்ன தெரியுமா? மாயப்பொய் பல கூட்டும் மாயத் தரவு பாடினாள் எனக் கோவலன் யாழைத் தந்துவிட்டு எழுந்து போய்விடுகிறான். வாழ்வில் மாற்றம் நேர்ந்துவிட்டது. ஆனால் அவள் மனத்தில் தடுமாற்றம் தோன்றவில்லை. அறிவையே துணையாகக் கொண்டு இயங்குகிறாள். ஊடிப் பிரிந்து சென்ற காதலன் மீண்டும் வருவான் என்று நினைக்கிறாள். அவன் வரவில்லை: திருமுகம் எழுதித் தோழி வசந்தமாலையிடம் தந்து காதலனைக் கூட்டி வருமாறு பணிக்கிறாள். ஆடல் மகளே ஆயிழை, பாடு பெற்றன பைந்தொடி தனக்கு என்று பழிச்சொல் ஆயிழை: பாடு பெற்றன பைந்தொடி தனக்கு என்று பழிச்சொல் வீசித் திருமுகத்தை வாங்க மறுத்துவிடுகிறாள். மாலை வாராவிடினும் மறுநாள் காலையில் காண்போம் என அவள் நம்புகிறாள். அவ்விருவ துன்பத்திலேயே கழிகிறது. யாருக்கும் தெரியாமல் இரவு வேளையில் கோவலன் கண்ணகியோட வேற்றுார் போய்விட்டான் எனக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைகிறாள். அறத்துயரில் மூழ்கிக்கிடக்கிறாள். சிந்தனைக்குப் பின் அவள் மனம் தெளிவடைகிறது. தன் நலம் தன் இன்ப வாழ்வு, தன்னைப் பற்றிய எண்ணம் குன்றுகிறது, கோவலன் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்குகிறது, அவன் யார்க்கும் தெரியாமல் போனதேன்? அதுவும் இரவிலே போகக் காரணமென்ன? கண்ணகியையும் கூட அழைத்துச் செல்லும் படியாக என்ன நிகழ்ந்துவிட்டது? இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் தான் ஆவாளா? சிந்தனைப் போராட்டத்திற்குப் பின் தெளிவு ஏற்பட்டது.

கோவலனுக்கு மீண்டுமொரு கடிதம் எழுதி கோசிகமாணி கையில் கொடுத்தனுப்புகிறாள்.

கோவலனுக்கு மீண்டுமொரு கடிதம் எழுதி கோசிகமாணி கையில் கொடுத்தனுப்புகிறாள்.

முந்திய கடிதத்திற்கும் இதற்கும் எவ்வளவோ வேறுபாடு. அதில் காதலுணர்ச்சியே மிகுந்திருந்தது, தன்னலம் ஒங்கி நின்றது. இதில் தன் துயரை மறைத்து மறந்து 'வயது முதிர்ந்த பெற்றோரைத் தவிக்க விட்டு குலமகன் கண்ணகியோடு, இரவிலே, யாருமறியாமல் செல்லும்படி நான் தங்கட்கு என்ற செய்துவிட்டேன்' என்று வினவியிருக்கிறாள். மாதவியின் உள்ளத் தூய்மையையும், உயர்ந்த பண்பையும் இக் கடிதம் புலப்படுத்துகின்றது. மாதவி பற்றித் தான் கொண்ட தப்பெண்ணத்தைத் திருத்திக் கொள்ளவும் இக்கடிதம் வாய்ப்பளிக்கிறது.

மாதவி காப்பியத்தின் இயக்குநளாக இருந்தாள் என்பதை வஞ்சிக்காண்டத்தில் கங்கைக் கரையில் வைத்து மாடலன் செங்குட்டுவனுக்குக் கூறுகிறாள். மாதவி தன் குடிப்பிறப்பை அதன் சிறப்பின்மையை எப்போதுமே தெரிந்து வைத்திருந்தாள், அவளது ஆடலையும், பாடலையும் புகழ்ந்தது இவ்வுலகம். அவள் அழகைக் கண்டு உலகோர் வியந்தனர், மயங்கினர், தன்னை மணந்து, தனக்கொரு மகளைத் தந்து அம்மகள் பிறந்த நாளை உலகோர் வியக்கும் வண்ணம் கொண்டாடிய கோவலனே அவளை ஆடல் மகள் தானே என்று எண்ணி உதறிவிட்டானே என்பது அவள் உள்ளத்தை உறுத்திக் கொண்டிருந்தது. இந்த அழக்கேறிய மரபை, குலத்தை, அவள் ஒழிக்க முடியுமா? தாயான சித்திராபதியின் உருவிலே அம்மரபின் பிடி இறுகுகிறது. ஊரார் உருவிலும் வந்து அது தன்னைத் தாக்குகிறது. இந்திர விழாவிலே ஆடி மகிழ்விக்க மாதவி வரவில்லை. அவள் மகள் மணிமேகலையும் வரவில்லை. ஊரார் எல்லோரும் ஒன்றுபோல் கூறுகின்றனர். கோவலன் இறந்தால் என்ன? இவள் துறவு பூண வேண்டுமா? பன்னிரு வயதே நிரம்பிய பருவ மங்கை மணிமேகலையைப் புத்த மதத்தில் சேர்க்க வேண்டுமா? ஊர் சிரித்தது, சித்திராபதி எடுத்துரைத்தாள்.

நாடக நங்கை தவம் புரிதல் நாணமாம். ஊரவர் பழிப்பிற்கு அஞ்சவேண்டுமாம், பழமையின் பழக்க வழக்கத்தின் புழுத்த மரபின் சமுதாயக் கொடுமையின் கோரப்பிடி அவளை இறுக்குகிறது, நசுக்குகிறது.

மாதவி சிந்திக்கிறாள், அறிவு நங்கை அல்லவா அவள்? அவள் மலர் அல்லள், வண்டொன்று வந்து தேனபருகிப் பறந்தோட, மற்றொன்று வருமா என்று எதிர்பார்ப்பதாயச் சமுதாயம் கருதும் அம்மலரல்லள். ஊரவர் பழிச்சொல்லை அவள் பொருளாகக் கொள்ளவில்லை. உற்ற தாயின் புன் சொல்லுக்கு அவள் செவிசாய்க்கவில்லை. சிந்தித்துப்பார்க்கிறாள். காதலன் இறந்தால் நங்கையர் உயிர் விடுவர், எரிமூழ்குவர், இல்லையேல் மறுபிறவியிலும் அவனை அடைய கைம்மை நோன்பு நோற்பார். ஆனால் கண்ணகி அவ்விரண்டில் எதனையும் கொள்ளவில்லை. கணவனைச் சூழ்ந்த பழியைப் பொசுக்க மதுரைக்குத் தீ மூட்டினாள். மாதவியும் அவ்விரு நெறிகளைத் தள்ளிவிட்டாள். ஆனால் அவள் அறிவு, தீ வைக்கத் தூண்டவில்லை, எந்தத் தீயாலும் இப்பரத்தை மரபை அழிக்க முடியாதன்றோ? தன்னால் செய்யத்தக்கது யாது? அதனை விட்டு வெளியேறுவதே செல்லத்தக்க வழியாகும். தான் மட்டும் வெளியேறினால் போதுமா?

மாதவி சிந்தனை செய்கிறாள், தன் மகள் மணிமேகலையை நினைக்கிறாள். மணிமேகலை மாதவி மகளாக வளரவில்லை. மாபெரும் பத்தினி கண்ணகி மகளாகவே வளர்ந்தாள். மாதவியால் வளர்க்கப்பட்டாள், பரத்தையர் குல உணர்வின்றி வளர்ந்தாள், வளர்கிறாள். ஆடல் கலை மீது அவளுக்குப் பகை இல்லை. அன்னையப் போலவே அதில் திறம் பெற்றிருந்தாள். இந்திர விழாவில் மாதவி ஆடாவிடில் அவள் மகள் ஆட வேண்டும் என்று புகார் மக்கள் வேண்டுகிலே இதற்குச் சான்றாகும். அவள் ஓர் அழகி. அவள் அழகை அவள் தோழி சுதமதி

கூறுவதைப் பாருங்கள் 'பாவையை ஆடவர் கண்டால் அகறலும் உண்டோ: பேடியர் அன்றோ பெற்றியின் நீன்றிடின் என்கிறாள். காவியத் தலைவிக்குரிய மற்றப் பண்புகளும் உடையவளாக மணிமேகலை விளங்குகிறாள். மாதவி தன் மகளைப் பெருமிதத்தோடு பார்க்கிறாள்.

மாபெரும் பத்தினி மகள் மணிமேகலை, அருந்தவப் படுத்தல் அல்லது யாவதும் திருந்தாச் செய்கைத் தீத்தொழில் படாள் என்று உறுதி பூணுகிறாள். சமுதாய ஒழுங்கு என்னும் பூதம் தாய் சித்திராபதியின் உருவிலே தோன்றி எதிர்க்கிறது. மணிமேகலை கணிகையர் கோலம் கொள்ளக்கூடாது என்று அன்னை சித்ராபதியிடம் உறுதியுற உரைக்கிறாள். அணி அகற்றிக் கூந்தல் களைந்து புத்தன் அறநெறிப்பட்டு தவத்தியானாள், மாதவி. புகார்க்காண்ட முதற்புரட்சி அது, அடுத்ததொரு புரட்சியையும் அவ்வூர் காணப்போகிறது. மாதவியால் உருவாக்கப்பட்ட மணிமேகலையைப் புரட்சித் தலைவியைப் புகார் நகரம் காணப்போகிறது.

மணிமேகலை

மணிமேகலை புத்த தேவனுக்குச் சாத்த வேண்டி, பூமாலை தொடுக்கிறாள். தந்தையும், தாயுமான கோவலன் - கண்ணகி, இருவர்க்கும் நேர்ந்த துன்பம் நினைவுக்கு வரவே கண்ணீர் பொங்கிப் பாய்கிறது, கண்ணீர் பட்டு மலர் மாலை தூய்மை இழக்கிறது, புதுமலர் பறிக்க வேண்டி உவவனம் செல்கிறாள், தோழி சுதமதி கூடச் செல்கிறாள். அரசிளங்குமரன் அவளைத் தொடர்கிறான். அவனிடமிருந்து தப்ப வேண்டிப் பளிங்கறை புகுகிறாள். மணிமேகலா தெய்வத்தால் மணி பல்லவத் தீவிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறாள். தொடக்கத்தில் (இதுவரை) மணிமேகலை, தோழி சுதமதியாலும் மணிமேகலா தெய்வத்தாலும் இயக்கப்படுபவளாகவே காணப்படுகிறாள்.

மணிபல்லவத் தீவினின்று அமுத சுரபி பெற்றுப் புதியவளாகத் திரும்பி வருகிறாள். அறச்செல்வி ஆகிறாள். எதிரும் தீய சக்திகளை உதறித் தள்ளும் உறுதி வாய்ந்த சக்தியாகவும் பழமை, பாட்டி உருவில் மீண்டும் தலை தூக்குகிறது. மணிமேகலையால் அவள் குல ஒழுக்கம் கெட்டுவிட்டதாம். கற்புக்குடியில் பிறவாத அவள் ஊரார்க்கும் ஆடல், பாடல், அழகு காட்டுதல் கடமையாம். பேர்த்தியைத் தன் வழிக்குக் கொண்டு வர வேண்டி உதயகுமரனைத் தூண்டி விடுகிறாள். அவனும் மணிமேகலையைத் பெற்றாலின்றி வீடு திரும்பேன் என்கிறான். மணிமேகலை மாற்றுருவில் வாழ வேண்டியதாகிறது. சிறைக் கைதிகட்கும் உணவு வழங்குகிறாள். அவள் முயற்சியால் சிறையிடம் அறக்கோட்டாமகிறது. உதய குமரன் விஞ்சையனால் வெட்டுண்டு இறக்க, பழி மணிமேகலை மீது விழுகிறது. சிறையில் அடைக்கப்படுகிறாள். மகனை இழந்த அரசி மணிமேகலையைத் துன்புறுத்துகிறாள்.

அறச்செல்வியோ அவளுக்கு அறங்கூறுகிறாள். அவளைத் திருத்துகிறாள். ஆபுத்திரனும் புண்ணிய இராசனைக் கண்டு, உணவு, உடை, உறையுள் வழங்குதலே உயர் அறம் என்று விளக்குகிறாள். வஞ்சி நகரம் சென்று ஆணுருவில் சமயவாதிகளைக் கண்டு பற்பல சமயக் கொள்கைகளை உணர்கிறாள். இறுதியில் காஞ்சியம்பதி புகுகிறாள். காஞ்சி மன்னன் அமைச்சரோடு வந்து அவளைப் பணிகின்றான். தான் அமைத்த 'மணிபல்லவ'த்தை அவளுக்குக் காட்டுகிறான். அதில் உள்ள கோமுகிப் பொய்கையோடு தரும பீடிகையும், தீவதிலகைக் கோயிலும், மணிமேகலா தெய்வக் கோயிலும், அமைக்கும் படி பணித்தாள். அங்கும் அமுதசுரபி கொண்டு உணவு அறம் செய்தாள். முடிவில் அறவண அடிகளைத் தொழுது அருளறம் கேட்டுத் துறவு பூண்கிறாள். பரத்தையர் குலத்தில் பிறந்த அவள், அறச் செல்வியாகி அரசரும் வணங்கும் நிலை எய்துகிறாள்.

ஒரு பெருங்காப்பியத்தை இயக்கும் ஒப்பற்ற தலைவியாகவும் திகழ்கிறாள்.

சிந்தாமணிக் காப்பியம்

சிந்தாமணிக் காப்பியமும் தமிழ் மரபுகளைப் போற்றியுள்ளது. தன் நேர் இல்லாத தலைவனைக் கொண்ட காப்பியம் அது, காப்பியத் தலைவன் எண்மரை மணக்கிறான். தமிழ்க்காதல் புதிய கற்பனையுடன் காட்டப்பெற்றுள்ளது. காப்பிய மகளிர்களில் விசயை, காந்தருவதத்தை, சுரமஞ்சரி, முதலியோர் பாராட்டத்தக்கவர் ஆவர்.

விசயை

சிந்தாமணியில் விசயை, காவியத் தலைவனான சீவகனது தாய், மன்னன் சச்சந்தனின் மனைவி, ஒப்பற்ற அழகி, மன்னன் அவள் அழகில் மயங்கி அந்தப்புரத்திலேயே வாழ்கிறான். கட்டியங்காரன் மன்னனைக் கொன்று அரசைக் கைப்பற்றச் சூழ்கிறான். மன்னன் விசயையை மயிற்பொறியில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டுக் கட்டியங்காரனோடு போர் செய்து மாள்கிறான். இதுவரை விசயை இடைக்காலப் பெண்போல, கணவன் நிழலாகவே மறைந்து வாழ்கிறாள். தன் அழகால் கட்டுண்டு கடமை மறந்தவனை அவள் தெருட்ட எண்ணவில்லை. கணவனைப் பிரிந்து செல்லத் தயங்குகிறாள். மன்னன் அவள் கற்ற அருக வேத அறிவை நினைப்பூட்டுகிறான். வயிற்று மகவைக் காக்க வேண்டிய பொறுப்பையும் எடுத்து ரைக்கிறான். வெளியேறிய அவள் வாழ்வு மாற்றம் உடையதாகிறது.

சுகாட்டில் மகனைப் பெற்றெடுக்கிறாள். அம்மகனின் வருங்கால நன்மை கருதி கந்துக்கடன் என்ற செட்டி கையில் மகன் கிடைக்க வேண்டுமென்பதற்காக அதனை விட்டுச் செல்கிறாள். வயிற்று மகவைக் காக்கவேண்டிக் கணவனைப் பிரிந்தாள். அவன் ஆளாகி அரசாள வேண்டும்

என்பதற்காக அம்மகனைப் பிரிகிறாள். பின்னர், பதினாறு ஆண்டுகளாக மகன் நலம் கருதித் தவப்பள்ளியில் பெருந்தவம் புரிகிறாள். சுகாட்டில் பிறந்த மகன் பதினாறு வயது இளைஞனாய் வந்து அவளைக் காண்கிறான். அவள் அன்புணர்ச்சியை மட்டுமா நாம் பார்க்கிறோம். அவளது அறிவின் உயர்வையும் காணும் பேறு நமக்குக் கிடைக்கிறது. சீவகன், ஆசிரியன் அச்ச ணந்தியிடம் அனைத்துக் கலைகளையும் கற்றான் என்பது உண்மையே. அரசியல் கலைகளிலும் தெளிந்த அறிவு பெற்றிருந்தான் என்பதும் மெய்யே. ஆயினும்

தவப்பள்ளியில் உள்ள தாய் விசயை முன் அமர்ந்து அவள் புகட்டும் அரசியல் கருத்து களைச் சீவகன் ஏற்கிறான். அவள் சொற்படி நடக்கிறான். விசயை பெற்றிருந்தது வேத அறிவு மட்டுமன்று, தெளிந்த அரசியல் அறிவும் உடையவளாய் இருந்தாள். அவள் தன் நேர் இல்லாத தலைவனும் சீவகனை இயக்கும் திறன் பெற்றிருந்தாள். அன்னை காட்டிய அரசியல் வழி நல்வழி எனத் தேர்கிறான் சீவகன். தாய்மாமன் கோவிந்தராசனைக் கண்டு, அவன் துணையோடு சென்று, கட்டியங்காரனை வென்று இராசமாபுரத்தில் ஏமாங்கத நாட்டு மன்னனாய் வீற்றிருக்கிறான். மங்கையர் எண்மரோடு மகிழ்வுடன் வாழ்கிறான். தாய் விசயை தன் கடமை முடிந்துவிட்டதைக் கண்டு மனநிறைவு எய்துகிறாள். அருகத்துறவு நெறி புகுகிறாள்.

துறவில் நின்ற விசயையின் உறுதியை என்னென்பது? துறவுப் பள்ளியில் விசயையைத் துறவில் புகுத்தும் சடங்குகள் நிகழ்ந்து முடிந்துவிட்டன. ஒரு கணத்திற்கு முன் வரை அவள் சீவகன் தாய். இப்பொழுது அனைத்தையும் துறந்த அருக நங்கை, சீவகன் அன்னை முன் சிங்கம் போல் அமர்ந்திருந்து தேம்பி அழுகிறாள். அவளிடமிருந்து ஒரு சொல் பெற வேண்டித் துடிக்கிறாள். சுற்றியிருக்கும் துறவு நங்கையரையெல்லாம் அவ்வுணர்ச்சி தொடுகிறது. அவர்கள்

விசயையை வற்புறுத்துகின்றனர். ஆனால் விசயை அச்சிங்க மகனைத் துறந்துவிட்டாள்: அவள் கொண்ட உறுதியிலே அசைவில்லை,

காந்தருவதத்தை

சீவகசிந்தாமணியில் நம் உள்ளத்தைக் கவரும் மற்றொரு செயல் நங்கை காந்தருவதத்தையாவாள். இவள் வித்தியாதர நங்கையாயினும் மண்ணக மங்கை போலவே வாழ்கிறாள். மனைவி, கணவனுக்கு வாழ்க்கைத் துணை என்ற பொருளில் அவள் இயங்குகிறாள். காந்தருவதத்தை கணவன் புகழ் காப்பதில் கண்ணுங்கருத்துமாயிருக்கிறாள். கட்டியங்காரன் ஏவ, மதன் என்றவன் சீவகன் கைகளைப் பின்கட்டாய்க் கட்டி அவனை இழுத்துச் செல்கிறான். காந்தருவதத்தை அவனை விடுவிக்க நினைக்கிறாள். வித்தியாதர வேந்தனை தந்தை அரைக் கணத்திலே வந்து சீவகனை விடுவிக்க முடியும். அவள் தந்தையை நினைத்ததுமே தரன் ஒருவன் முன் வந்து நின்றான். சிந்தித்துப் பார்க்கிறாள் காந்தருவதத்தை. மனைவியால் விடுபட்டான் மாவீரன் சீவகன் என்றால், அது அவன் வீரத்திற்கு இழுக்காகும் என்று எண்ணுகிறாள். வந்து நின்றதரனைவேறுசாக்குச் சொல்லி அனுப்பி விடுகிறாள். கணவன் பெருமையைக் காப்பதில் கருத்தாயிருக்கிறாள் என்பது தெளிவாகிறது.

சீவகன் சுதஞ்சணன் என்ற வித்தியாதர நண்பனால் விண்ணுலகிற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறான். மீண்டும் மண்ணுலகு வந்து, பதுமை, கேமசரி ஆகியோரை மணக்கிறான். பின்னர் கனகமாலையை மணந்து ஏமமாபுரத்தில் தங்கியிருக்கிறான். சீவகனது தம்பியும் தோழரும் அவனை அழைத்து வரச் செல்கின்றனர். அப்போது காந்தருவதத்தை கணவனுக்கு கடிதம் கொடுத்தனுப்புகிறாள். 'புதிது புதிதாய் மங்கையரை மணந்து புதுமணப்

படுக்கையிலே இருப்பதால் என்ன பயன்? நாட்டை மீட்கும் நற்பணியைத் தொடங்காதிருப்பதேன்? ஆண்டொன்றின் முடிவில் நாட்டை மீட்டே தீருவேன் என்று ஆசிரியர் அச்சணந்திக்கு அளித்த வாக்குறுதி என்ன ஆவது? இன்னும் சில திங்கள்கள் தானே உள்ளன' என்று கணவனுக்குக் கடமையை உணர்த்துகிறாள். கணவனை இயக்குகிறாள், அந்தக் காந்தருவதத்தை.

சுரமஞ்சரி

சுரமஞ்சரி துடுக்கான செயல் நங்கை, மனத்திண்மை வாய்ந்தவளுங்கூட, சுண்ணப் போட்டியில் தோழி குணமாலைக்குத் தோற்றுப்போனாள் தீர்ப்பு வழங்கிய நடுவணன் சீவகன் குணமாலை மீது கொண்ட ஆசையால் அவள் சுண்ணம் சிறந்தது என்று தீர்ப்புக் கூறிவிட்டான் என்று எண்ணுகிறாள். 'இனிச் சீவகன் என்னையும் விரும்பித் தானே வந்து, என் சுண்ணம் நல்லவை அல்ல என்று சொல்லிய சொல்லைத் தோற்றுச் சொல்லி என் அடியைத் தொழுமாறு நோற்பேன்' என்று சூள் உரைக்கிறாள். கன்னி மாடம் அமைத்து நோற்கிறாள். வெற்றியும் பெறுகிறார்.

ஆண்டாள்

பெருங்காப்பியப் பெண்களைப் பார்த்தோம். அருங்காப்பியமாகவே வாழ்ந்த மங்கையரும் தமிழகத்தில் உண்டு. ஆண்டாள் வாழ்க்கை கவினிய காப்பியமாகவே அமைந்துள்ளது. பெரியாழ்வார் வளர்ந்த பூங்கோதை அவள். கவிஞன் வளர்த்த கவிதைப் பெண் அவள்: பக்தன் வளர்ந்த பக்தை ஆண்டாள். ஆன்மீகக் காதல் நெறியின் உயிரோட்டமாய்த் திகழ்ந்தாள். அவள் பாடிய திருப்பாவையும், நாச்சியார் திருமொழியும் கனிந்த கவிதைகள் மட்டுமல்ல கற்பனைப் பாக்கள் மட்டுமல்ல. அவள் கவிதையாகவே

வாழ்ந்தாள்: அவள் வாழ்வே கவிதையாக மலர்ந்தது, திருப்பாவையும், நாச்சியார் திருமொழியும் அவள் இயக்கமாகவே உள்ளன. மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படிவ் வாழ்கில்லேன் என்னும் உறுதியிலே நிற்கிறாள். மைத்துன நம்பி மதுசூதனன் வந்து கைத்தலம்பற்றக் கனாக் கண்டாள், கருப்பூரம் நாறுமோ கமலப்பூ நாறுமோ, திருப்பவள வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ என்று வாய்ச்சுவையறியத் துடிக்கிறாள். இவ்வாறு அவள் வாழ்வே ஓர் இயக்கமாய்ப் பெருங்காப்பியமாய் அமைந்து விளங்குகிறது.

முடிவுரை

இத்தலைப்பால் சில பொது உண்மைகள் புலப்படுகின்றன. பெண்ணின் பிள்ளைப் பருவ இயக்க நிகழ்ச்சிகளாக எதுவும்

காட்டப்படவில்லை. மாதவி மட்டும் விதிவிலக்காகக் கலை பயின்றாள். பெரும்பாலும் திருமண வாழ்வில் கணவன் நிழலாகவே மறைந்து இருக்கின்றனர். கணவனைப் பிரிந்து அல்லது இழந்து வாழும் நிலையில் தான் இயங்குகின்றனர். இயக்கியர் ஆகின்றனர். குடும்பம் அல்லது ஊர் பெண்ணுக்குப் பெருங்சிறையாகவே இருந்திருக்கிறது: அந்நிலையில் சமுதாய மரபுகள் அழுத்திக் கொண்டிருந்திருக்கின்றன. அவற்றினின்று வெளியேறிய பின்னரே விடுதலை உணர்வு கொண்டு சுதந்திரமாகச் செயல்படத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். மங்கையர்க்கரசி மற்றொரு விதிவிலக்காவள். உரிமை பெற்ற பெண் உயிரோட்டம் உடையவளாகவே இயங்கி இயக்கியிருக்கிறாள்.